

Κριτική ανάγνωση-παρουσίαση του βιβλίου του Michel Foucault: «Η τάξη του λόγου»

Γεώργιος Ισερης

Εισαγωγή

Καθώς τα πλοκάμια της εξουσίας απλώνονται με ασύλληπτη ταχύτητα και διεισδυτικότητα, τόσο σε έκταση όσο και σε βάθος, με το πέρασμα του χρόνου η ανάγνωση και κατανόηση των θέσεων του Foucault αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία. Στο έργο του αποκαλύπτει τους μικρούς εξουσιαστές που όλοι κρύβουμε μέσα μας¹ αλλά και δείχνει ολοφάνερα ότι οι καταπιεστικές δομές αν αναλυθούν παρουσιάζουν την καθημερινότητά μας στους συνδέσμους τους. Μας δηλώνει ξεκάθαρα ότι οι πολιτικές πρακτικές της εποχής μας υποκρύπτουν σχεδόν πάντα την πραγματική φύση των διαδικασιών που τις φέρνουν στο προσκήνιο.

Τι απομένει λοιπόν αν όχι η κατάδυση στην ιστορική και κοινωνική πραγματικότητα του παρελθόντος σπλισμένοι με τα κατάλληλα εννοιολογικά εργαλεία και η ανάδυση στη συνέχεια στο σήμερα για τη λόγω και έργο επανατοποθέτησή μας.

Είναι, βέβαια, σίγουρο πως δε θα βρούμε απόλυτες αλήθειες, πως δε θα διατυπώσουμε μη αμφισβητήσιμα συμπεράσματα, άλλωστε ούτε ο ίδιος ο Foucault υποστήριξε ή επιχείρησε κάτι τέτοιο, θα κατανοήσουμε όμως γεγονότα και πράξεις με καθοριστική σημασία για την ίδια μας τη ζωή και θα ενστερνιστούμε την ανάγκη για δημιουργία νέων στρατηγικών αντίστασης στους μηχανισμούς της εξουσίας.

Η εξουσία και η σχέση της με τον λόγο και το πως η παραγωγή του τελευταίου ελέγχεται, επιλέγεται, αναδιανέμεται από την πρώτη, σύμφωνα με κάποιο αριθμό διαδικασιών «που έχουν σαν ρόλο να αποτρέψουν τις εξουσίες και τους κινδύνους, να κυριαρχήσουν πάνω στο τυχαίο, να αποφύγουν τη βαριά υλικότητα»² είναι και το θέμα της εναρκτήριας ομιλίας του M. Foucault στο College de France. Η «Τάξη του λόγου» είναι ένα ακόμα δύσκολο «κείμενο», όπως τα τόσα άλλα του Foucault, που έδωσε στο φώς η σκέψη του φιλοσόφου μεταχειριζόμενη δυσνόητα εργαλεία θεωρητικής τεκμηρίωσης με ασύλληπτη επιδεξιότητα.

Ιστορικό Πλαίσιο

Βιογραφικά στοιχεία

Ο Michel Foucault γεννήθηκε το 1926 στο Poitiers της Γαλλίας. Οι γονείς του ανήκαν στην ανώτερη μεσαία τάξη της τοπικής κοινωνίας. Ο πατέρας του ήταν γιατρός και η μητέρα του είχε κληρονομήσει ακίνητη περιουσία.

Μεγάλωσε και τέλειωσε το σχολείο στη γενέτειρά του, στη σκιά του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά τον πόλεμο πήγε στο Παρίσι όπου σπούδασε φιλοσοφία, ψυχολογία και ψυχοπαθολογία στη φημισμένη Ecole Normale Supérieure. Στη διάρκεια των σπουδών του συντάχθηκε με το PCF, το γαλλικό κομμουνιστικό κόμμα της πρώτης μεταπολεμικής περιόδου, το οποίο εγκατέλειψε αργότερα και συγκεκριμένα το 1953. Από το 1952 έως το 1955 εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο της Lille και στη συνέχεια ταξίδεψε στην Ευρώπη όπου εργάστηκε σε ακαδημαϊκά ιδρύματα. Από το 1955 έως το 1958 στο Πανεπιστήμιο της Uppsala στη Σουηδία, το 1958 στη Βαρσοβία και το 1959 στο Αμβούργο.

Επιστρέφοντας στη Γαλλία το 1960 εγκαθίσταται στο Παρίσι και διδάσκει στο Clermont-Ferrand. Το 1961 λαμβάνει το διδακτορικό του με τη διατριβή *Ιστορία της τρέλας κατά την κλασική εποχή*, καταθέτοντας επίσης

M. Foucault (1926-1984)

Πηγή: **The Foucault Resources**, web site,
<http://www.michel-foucault.com/gallery>

1 «...τα άτομα είναι οι φορείς της εξουσίας, όχι τα σημεία εφαρμογής της.» Foucault, 1991: 107.

2 Foucault, 1970:7

μια σχολιασμένη μετάφραση της Ανθρωπολογίας του Kant. Ακολουθεί το 1963 το βιβλίο του *Η γέννηση της κλινικής*. Με τα πρώτα αυτά έργα του ο Foucault δημιουργεί τη φήμη ενός πολλά υποσχόμενου νεαρού ιστορικού-φιλοσόφου, χωρίς ακόμη να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην πολιτική διάσταση του έργου του.

Στην ίδια περίοδο γράφει αρκετά πάνω σε θέματα λογοτεχνίας (ένα βιβλίο για τον Raymond Roussel και άρθρα για τους Blanchot, Bataille, Klossowski και Artand). Πρόκειται για μια παραγνωρισμένη πλευρά του έργου του Foucault που ενδεχόμενα ερμηνεύεται από το γεγονός ότι και ο ίδιος δεν επέστρεψε ποτέ στην ενασχόλησή του με λογοτεχνικά θέματα.

Το 1966 εκδίδει το βιβλίο *Οι λέξεις και τα πράγματα, Μια αρχαιολογία των επιστημών του ανθρώπου*, το οποίο, παρά το γεγονός ότι ήταν ένα «δύσκολο» κείμενο σχετικά με την ιστορία των συστημάτων σκέψης, σημειώνει ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Την ίδια χρονιά μετοικεί στην Τυνησία όπου θα παραμείνει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 1968. Αξίζει να επισημανθεί το γεγονός ότι ο Foucault απουσιάζει από τη Γαλλία στη διάρκεια της εξέγερσης του Μάη του '68 που επηρέασε σε μεγάλο βαθμό τόσο τις θέσεις της λεγόμενης Νέας Αριστεράς όσο και το έργο των νεότερων Γάλλων φιλοσόφων και θεωρητικών.

Η ίδρυση του Πανεπιστημίου Paris VIII ήταν μια από τις αμυντικές αντιδράσεις της γαλλικής κυβέρνησης στα γεγονότα του Μάη του '68. Ο Foucault επιλέγεται για τη θέση του διευθυντή του Τμήματος Φιλοσοφίας.

Το 1969 εκλέγεται στο College de France, ισόβιο μέλος του πιο φημισμένου ακαδημαϊκού ιδρυτού της Γαλλίας. Η βασική του υποχρέωση ήταν να δίνει μια μικρή σειρά από διαλέξεις πάνω στις θεωρητικές εργασίες που θα έκανε τα επόμενα χρόνια, γεγονός που του επέτρεψε να συνεχίσει να ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Στις δεκαετίες '70 και '80, ως το θάνατό του, θα κάνει μεγάλες περιοδείες στις Η.Π.Α. και την Ιαπωνία, όπου οι ομιλίες του πάντα γίνονταν δεκτές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Ο Michel Foucault πέθανε από AIDS, στις 25 Ιουνίου 1984 στο Παρίσι, σε ηλικία 58 ετών.

Σημαντικά έργα του, εκτός από αυτά που ήδη αναφέρθηκαν, είναι *Η αρχαιολογία της γνώσης* (1969), *Η τάξη του λόγου* (1971), *Επιτήρηση και τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής* (1975) και η *Ιστορία της σεξουαλικότητας* [τ.1: *Η δίψα της γνώσης* (1976), τ.2: *Η χρήση των απολαύσεων* (1984), τ.3: *Η επιμέλεια του εαυτού* (1984)]. Τα περισσότερα έργα του έχουν μεταφραστεί και στα ελληνικά. Παρά την εκτεταμένη θεματολογία της η προβληματική του Γάλλου διανοητή μπορεί, σύμφωνα με τον Ν. Κουράκη, να συνοψισθεί «σε ένα και μόνο ερώτημα: Πώς, δηλ. και με ποιές διεργασίες δημιουργήθηκαν οι δυνατότητες για να καταστεί ο άνθρωπος των δυτικών κοινωνιών υπο-κείμενο εξουσίας και αντικείμενο γνώσης.»³

Η εποχή της σύλληψης – Βασικές θέσεις

Κάθε θεωρητική σύλληψη έχει μπολιαστεί με την εμπειρία που προέρχεται από το περιβάλλον, τα γεγονότα, τις πράξεις, τις αντιλήψεις των ανθρώπων και του ιστορικού πλαισίου μέσα στο οποίο αναπτύσσεται. Η προηγούμενη γνώση αποκτά σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των θεωρητικών προσεγγίσεων χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η τελική θεωρητική σύλληψη είναι προϊόν αντανάκλασης.

Το έργο του Michel Foucault αναπτύσσεται στις δεκαετίες του '60, του '70 και στη δεκαετία του '80 μέχρι το θάνατό του. Είναι αξιοσημείωτη η απουσία γεγονότων παγκόσμιας εμβέλειας στο συγκεκριμένο διάστημα. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει και η κατάρρευση του Ανατολικού μπλοκ δεν έχει ακόμα συμβεί. Ο ψυχρός πόλεμος βρίσκεται στο αποκορύφωμά του και ο *σταλινισμός*, έχει πια οδηγήσει την αριστερή διανοήση σε κριτική στάση απέναντι στο σοβιετικό μοντέλο. Παράλληλα, ήδη από τη δεκαετία του '60, αναπτύσσονται ισχυρά κοινωνικά κινήματα (κατά βάση αμερικανόφερτα): το φεμινιστικό κίνημα, οι εξεγέρσεις στα αμερικάνικα πανεπιστήμια (αντιπολεμικό κίνημα) και το κίνημα απελευθέρωσης των ομοφυλοφίλων.

Ο Foucault παρήγαγε πολιτική με τις πράξεις του, επισημάνθηκε άλλωστε ιδιαίτερα -στο βιογραφικό σημείωμα που παρατέθηκε πιο πάνω- το γεγονός ότι απουσίαζε από τη Γαλλία στη διάρκεια της εξέγερσης του Μάη του '68. Η έννοια της εξουσίας, έχει καθοριστική σημασία στο έργο του η άσκηση της βιο-εξουσίας πάνω στ' ανθρώπινα υποκείμενα και η συνεχής προσπάθειά του ν' αποκαλύψει το ρόλο του Λόγου και των επιστημών του ανθρώπου στη διαμόρφωση αυτής ακριβώς της μορφής εξουσίας, δείχνουν με σαφήνεια τον, ουσιαστικά, πολιτικό πυρήνα του θεωρητικού έργου του και τον τρόπο που αντιλαμβάνονταν ο Foucault τη θέση του μέσα στο γίνεσθαι της εποχής του.

3 Κουράκης, 1988: 3

Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι σ' ένα δημόσιο διάλογο του Foucault με τον Noam Chomsky, μια αρχικά φιλοσοφική στη θεματολογία της συζήτηση⁴ (σχετική με το ζήτημα της ανθρώπινης φύσης) εξελίσσεται στη διάρκεια της σε κατάθεση απόψεων πάνω σε πολιτικές συντεταγμένες. Ο ίδιος ο Foucault, προς το τέλος της συζήτησης, επισημαίνει ότι

«όταν συζητήσαμε το πρόβλημα της ανθρώπινης φύσης και πολιτικά προβλήματα, αμέσως προέκυψαν ανάμεσά μας διαφορές. Και αντίθετα απ' ό τι νομίζετε δεν μπορείτε να μ' εμποδίσετε να πιστεύω ότι αυτές οι γενικές ιδέες της ανθρώπινης φύσης, της δικαιοσύνης, της πραγμάτωσης της ουσίας των ανθρώπινων όντων, είναι όλες γενικές ιδέες και έννοιες που σχηματίστηκαν μέσα στον πολιτισμό μας, μέσα στον τύπο γνώσης μας και μέσα στη μορφή της φιλοσοφίας μας, και συνεπώς αποτελούν μέρος του ταξικού μας συστήματος· και δεν μπορούμε, όσο λυπηρό κι αν είναι, να προτάσσουμε αυτές τις γενικές ιδέες για να περιγράψουμε ή να δικαιολογήσουμε έναν αγώνα που θα κατέλυε –και θα καταλύσει θεωρητικά– τα ίδια τα θεμέλια της κοινωνίας μας. Αυτή είναι μια παρέκταση για την οποία δεν βρίσκω ιστορική δικαιολόγηση. Αυτό είναι το θέμα...»

(No, but I don't want to answer in so little time. I would simply say this,) that finally this problem of human nature, when put simply in theoretical terms, hasn't led to an argument between us; ultimately we understand each other very well on these theoretical problems.

On the other hand, when we discussed the problem of human nature and political problems, then differences arose between us. And contrary to what you think, you can't prevent me from believing that these notions of human nature, of justice, of the realisation of the essence of human beings, are all notions and concepts which have been formed within our civilisation, within our type of knowledge and our form of philosophy, and that as a result form part of our class system; and one can't, however regrettable it may be, put forward these notions to describe or justify a fight which should-and shall in principle--overthrow the very fundamentals of our society. This is an extrapolation for which I can't find the historical justification. That's the point⁵.

Ο κόσμος που αποκαλύπτεται στο έργο του Foucault είναι ένας κόσμος υποχρεωμένος σε αυστηρή **πειθαρχία** έναντι απρόσωπων δομών, έναντι του νέου καθεστώτος του δυτικού πολιτισμού: τη Νέα Τάξη Πραγμάτων της δεκαετίας του '90. Ένας κόσμος που τα ανθρώπινα όντα αντικειμενοποιούνται σε υποκειμένα:

«Πρώτα», έγραφε ο Foucault το 1982, «θα ήθελα να πω ποιός είναι ο σκοπός της εργασίας μου τα τελευταία αυτά είκοσι χρόνια. Δεν ήταν να αναλύσω τα φαινόμενα της εξουσίας, ούτε να βάλω τα θεμέλια μιας τέτοιας ανάλυσης. Προσπάθησα μάλλον να παράγω μια ιστορία των διαφορετικών τρόπων υποκειμενοποίησης του ανθρώπινου όντος στην κουλτούρα μας.»⁶

Ολόκληρο το τρίτο μέρος του ογκώδους έργου του Foucault «Επιτήρηση και τιμωρία, Η γέννηση της φυλακής», το οποίο τιτλοφορείται ακριβώς «Η πειθαρχία», πραγματεύεται αυτή την έννοια και τις διάφορες μορφές με τις οποίες αυτή εμφανίζεται στις εκδηλώσεις της κοινωνικής συνύπαρξης.

Η έννοια της **εξουσίας** είναι επίσης κεντρική στο έργο του Foucault, στο οποίο οι ορισμοί της υπάρχουν διάσπαρτοι, αλλά σαφείς. Ο Foucault ορίζει την εξουσία ως σχέση: σχέση εξουσίας ή σχέση δυνάμεων (υποκειμένων, τάξεων, συμμαχιών, κ.λ.π.) αναπτυσσόμενων, διαπλεκόμενων και αλληλεπιδρούντων⁷. Σχέσεις εξουσίας πάνω στα πεδία δράσης τους.

4 Η συζήτηση αυτή των Noam Chomsky και Michel Foucault “Human Nature: justice versus power” είναι μια από τις τέσσερις φιλοσοφικές συζητήσεις που έγιναν το 1971 για λογαριασμό της ολλανδικής ραδιοφωνίας-τηλεόρασης (Nederlandse Omroep Stichting: Nos) με συντονιστή τον Fons Elders, αυτές οι συζητήσεις συμπεριλήφθηκαν στον τόμο Reflexive Water, The Basic Concerns of Mankind (Souvenir Press, Λονδίνο, 1974), ο οποίος εκδόθηκε με επιμέλεια του Fons Elders

5 Human Nature: Justice versus Power, Noam Chomsky debates with M.Foucault.. <http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm> σελ. 27

6 Foucault, 1991: 75

7 Foucault, 1991: 170

«Αν θέλουμε ν' αναζητήσουμε μια μη-πειθαρχική μορφή εξουσίας ή, μάλλον να αγωνιστούμε εναντίον των πειθαρχιών και της πειθαρχικής εξουσίας, Δε θα πρέπει να στραφούμε προς το παλιό δίκαιο της Υπέρτατης Εξουσίας αλλά προς τη δυνατότητα μιας νέας μορφής δικαίου, που θα πρέπει βέβαια να είναι αντι-πειθαρχική αλλά, ταυτόχρονα, απαλλαγμένη από την αρχή της υπέρτατης Εξουσίας.»⁸

Η εξουσία και η σχέση της με τον λόγο και το πώς η παραγωγή του τελευταίου ελέγχεται, επιλέγεται, αναδιανέμεται από την πρώτη σύμφωνα με κάποιο αριθμό διαδικασιών

«που έχουν σα ρόλο να αποτρέψουν τις εξουσίες και τους κινδύνους, να κυριαρχήσουν πάνω στο τυχαίο, να αποφύγουν τη βαριά υλικότητα»⁹

είναι και το θέμα της εναρκτήριας ομιλίας του M. Foucault στο College de France.

Η τάξη του λόγου

Το εξώφυλλο του βιβλίου των εκδόσεων Ηριδανός κοσμεί το “Verbum”

Πηγή: World of Escher, Web site, <http://www.worldofescher.com/gallery/A62L.html>

του Escher του αγαπημένου καλλιτέχνη των μαθηματικών και αυτών που ασχολούνται με τους υπολογιστές και ιδίως με την Τέχνη μέσω υπολογιστών (κλασματικές μορφές απεικονίσεων - fractals), φανερώνοντας έτσι, μέσα από μια νέα ανάγνωση της Τάξης του Λόγου, τον κατακερματισμό της Νέας Τάξης Πραγμάτων.

Πλαίσιο

Το κείμενο του βιβλίου αποτελεί το εναρκτήριο μάθημα στο College de France όπου είχε εκλεγεί ως ισόβιο μέλος και η βασική του υποχρέωση ήταν να δίνει μια σειρά από διαλέξεις πάνω στις θεωρητικές εργασίες που θα έκανε τα επόμενα χρόνια (κάτι το οποίο και κάνει προς το τέλος της ομιλίας του). Η αγόρευση¹⁰ του είναι μια αγόρευση ανάλυσης του λόγου, μια αλληγορία, μια εναρκτήρια ομιλία «Έξω από το τελετουργικό».

Ο Foucault «κάνει το ντεμπούτο του», αρνούμενος τη ρητορική έναρξη, βεβαιώνοντας ότι διακατέχεται από μια επιθυμία να μην αρχίσει την αγόρευση, μια επιθυμία να αποφύγει το τελετουργικό της το οποίο είναι στενά συνδεδεμένο με το θεσμό.

«Θα μ' άρεσε να μπορώ να ξεγλιστρώ εύκολα, τόσο στη σημερινή αγόρευση,[...] και αντί να είμαι εγώ αυτός που κάνει την αγόρευση θα αφηνόμουνα στο τυχαίο του ζευτλήματός της, ένα μικρό χάσμα, το σημείο της δυνατής εξάλειψής της. Θα μ' άρεσε να υπάρχει πίσω μου μια φωνή (που θα 'χε

8 Foucault, 1991:117-118

9 Foucault,1970: 7

10 Με τον όρο αγόρευση εννοούμε τον λόγο ως κομιστή γνώσης. Στο μεταφρασμένο κείμενο αναφέρεται και με τους δύο όρους (αγόρευση –λόγος)

πάρει εδώ και κάμποση ώρα τον λόγο και που θα 'χε μιλήσει ήδη για όσα πρόκειται να πω) μια φωνή που θα 'λεγε: 'Πρέπει να συνεχίζει κανείς... δε μπορώ να συνεχίσω'»¹¹.

Και συγχρόνως:

«[...] μια παρόμοια επιθυμία να βρεθούν δηλαδή μονομιάς απ' την άλλη πλευρά της αγόρευσης, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να εκτιμήσουν, εκ των έξω, αυτή τους την πράξη σαν παράδοξη, φοβερή ή ακόμη και κακοποιά.»¹².

Εν τούτοις,

«Σ' αυτήν την πολύ κοινή ευχή, ο θεσμός απαντά ειρωνικά, εφόσον απαιτεί μια επισημότητα σε κάθε αρχή, εφόσον την περιβάλλει με ένα κύκλο προσοχής και σιωπής και της επιβάλλει, σα να 'θελε να την κάνει από μακριά ευδιάκριτη, τελετουργικές μορφές»¹³.

Η επιθυμία-ευχή και ο θεσμός για τον οποίο μιλά δεν είναι παρά δύο απαντήσεις αντίθετες στην ίδια ανησυχία.

«Ανησυχία σε σχέση με αυτό που η αγόρευση είναι στην πραγμάτωσή της σε λόγο γραπτό ή προφορικό.

Ανησυχία σε σχέση με αυτή τη μεταβατική ύπαρξη που αναμφίβολα πρόκειται να σβηστεί μέσα σε μια διάρκεια που δε μας ανήκει.

Ανησυχία, καθώς αντιλαμβάνεται ότι πίσω από αυτή τη δραστηριότητα, αν και καθημερινή και γκριζα, υπάρχουν εξουσίες και κίνδυνοι που μετά δυσκολίας φαντάζεται κανείς.

Ανησυχία σαν υπονιάζεται κανείς αγώνες, νίκες, λαβωματιές, κυριαρχίες, υποδουλώσεις, μέσα από τόσες λέξεις που η χρήση τους εδώ και τόσον καιρό τις έχει απαλύνει»¹⁴.

Μα από που προέρχεται αυτή η ανησυχία; Τι το τόσο επικίνδυνο υπάρχει στην αγόρευση;

Στη πρώτη ερώτηση ο Foucault θα απαντήσει στη τελευταία σελίδα.¹⁵ Στη δεύτερη απαντά αμέσως:

Αγόρευση = Εξουσία

Ο Foucault υποθέτει πως

«[...] σε κάθε κοινωνία η παραγωγή του λόγου ελέγχεται, επιλέγεται, οργανώνεται, και αναδιανέμεται ταυτόχρονα, από ένα ορισμένο αριθμό διαδικασιών που έχουν σαν ρόλο να αποτρέψουν τις εξουσίες και τους κινδύνους, να κυριαρχήσουν πάνω στο τυχαίο [...], να αποφύγουν τη βαριά, την τρομερή υλικότητα.»¹⁶.

Ο έλεγχος του λόγου

Υπάρχουν τρεις τύποι διαδικασιών:

A. Οι εξωτερικές διαδικασίες:

εκείνες που περιορίζουν τις εξουσίες της αγόρευσης.

Η **πρώτη εξωτερική διαδικασία**, η εμφανέστερη, και πιο κοινή, είναι **το απαγορευμένο**. Αυτό λειτουργεί με τρεις τύπους απαγορεύσεων:

1. το **ταμπού του αντικειμένου**: ξέρουμε ότι δεν έχουμε δικαίωμα να μιλήσουμε για όλα.
2. το **τελετουργικό της περίπτωσης**: ξέρουμε ότι δε μπορούμε να μιλήσουμε για όλα σε οποιαδήποτε περίπτωση.

11 Foucault, 1970: 5

12 Foucault, 1970: 6

13 Foucault, 1970: 6

14 Foucault, 1970: 7

15 Αναφέρεται στον Jean Hyppolite, Foucault, 1970 : 52 - 57

16 Foucault, 1970: 7

3. το **προνομιακό ή αποκλειστικό δικαίωμα του υποκειμένου που μιλά**: ξέρουμε ότι δε μπορεί οποιοσδήποτε να μιλά για οτιδήποτε¹⁷.

Αυτές οι απαγορεύσεις αλληλοσυσχετίζονται, αλληλοενισχύονται και αλληλοσυμπληρώνονται σχηματίζοντας ένα σύνθετο ιστό, υποκείμενο σε συνεχείς μεταβολές. Οι περιοχές με τη μεγαλύτερη διαπλοκή και τα πιο πολλά σκοτεινά σημεία είναι εκείνες της σεξουαλικότητας και της πολιτικής.

Η **δεύτερη εξωτερική διαδικασία** αποκλεισμού - ονομαζόμενη και «αρχή αποκλεισμού» δεν είναι «πια απαγόρευση αλλά μια διάκριση και μια απόρριψη». Είναι εδώ που ο Foucault σκέπτεται την **αντίθεση μεταξύ λογικής και τρέλας**. Ο λόγος του τρελού δεν λήφθηκε ποτέ υπόψη:

«δε μπορεί να κυκλοφορεί όπως αυτός των άλλων»¹⁸. Ο λόγος δε του δινόταν «παρά συμβολικά, μέσα στο θέατρο όπου βιάδιζε αφοπλισμένος και συμβιβασμένος, μια και έπαιζε το ρόλο της μασκαρεμένης αλήθειας.»¹⁹ Κατά τα άλλα, ακόμα και όταν ακούγεται, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι «η ακρόαση ασκείται μέσα σε ένα πλαίσιο κατακεραματισμού»²⁰.

Η **τρίτη εξωτερική διαδικασία αποκλεισμού**, – ονομαζόμενη και «σύστημα αποκλεισμού» - η **αντίθεση του αληθινού στο ψεύτικο**, προέρχεται από τη βούληση αλήθειας, και γεννιέται από τη βούληση γνώσης.

Θα δούμε να σχηματίζεται ιστορικά η διάκριση:

«Ήδη στους Έλληνες ποιητές του βου αιώνα, η αληθινή αγόρευση, – με την πιο έγκυρη και ακριβολόγα σημασία της λέξης – η αληθινή αγόρευση που προκαλούσε δέος και σεβασμό μαζί, που 'κανε τα κεφάλια να σκύβουν αφού ήταν η κυρίαρχη, ήταν η αγόρευση που μπορούσε να διεξαχθεί σύμφωνα με την αρμόζουσα τελετουργία κι απ' αυτόν που είχε δικαίωμα. Ήταν η αγόρευση που 'λεγε το σωστό και έδινε στον καθένα το δίκιο του· ήταν η αγόρευση που προφητεύοντας το μέλλον, όχι μόνο προάγγελε τα μελλούμενα, μα βοηθούσε κιόλας στην πραγματοποίησή τους, αυτή που έχοντας τη συγκατάθεση του κόσμου, πλεκόταν με το πεπρωμένο.»²¹

Αργότερα, η αλήθεια δε βρισκόταν πια μέσα σε αυτό που ήταν η αγόρευση ή μέσα σε αυτό που δημιουργούσε αλλά στο νόημά της, στο αντικείμενό του, στο σημείο αναφοράς του.

B. Εσωτερικές διαδικασίες:

εκείνες που κυριαρχούν στις τυχαίες εμφανίσεις της αγόρευσης.

Είναι οι «αγορεύσεις που ασκούν έναν αυτοέλεγχο, που χρησιμεύουν ως αρχές ταξινόμησης, διάταξης, διανομής, σα να πρόκειται να κυριαρχήσουν σε μίαν άλλη διάσταση της αγόρευσης: αυτή του συμβάντος και της τύχης»²² οι διαδικασίες που εξουσιάζουν τις αυτοσχεδιαστικές εμφανίσεις της αγόρευσης,

Πρώτη εσωτερική διαδικασία: το σχόλιο

Υπάρχουν αγορεύσεις που «έχουν ειπωθεί, μένουν ειπωμένες και απομένουν να ειπωθούν»²³. Δεν υπάρχουν αγορεύσεις «καινούργιες», αλλά μόνο σχόλια και πλοκές σχολίων άλλων αγορεύσεων, αφηγήσεις αφηγήσεων. «Το καινούργιο δεν είναι σ' αυτό που λέγεται αλλά στο γεγονός της επαναφοράς του»²⁴. Για παράδειγμα τα θρησκευτικά και νομικά κείμενα. Βέβαια τα σημεία αναφοράς των αγορεύσεων αυτών μπορεί να αλλάζουν και πολλές φορές τα κείμενα αυτά επισκιάζονται από τα σχόλια που διεκδικούν τη πρώτη θέση, αλλά η βασική λειτουργία των κειμένων παραμένει και η μετατόπιση από αυτά αναιρείται. Υπάρχουν δηλαδή τύποι αγόρευσης που απαγγέλλονται, επαναλαμβάνονται παραλλαγμένοι ανά περίπτωση. Το σχόλιο αποτρέπει την τύχη της

17 Foucault, 1970: 8

18 Foucault, 1970: 9

19 Foucault, 1970: 10

20 Foucault, 1970: 10

21 Foucault, 1970: 12

22 Foucault, 1970: 16

23 Foucault, 1970: 17

24 Foucault, 1970: 20

αγόρευσης, αφού αυτή θα πρέπει να αποτελεί τη βάση του σχολίου το οποίο με τη σειρά του ολοκληρώνει την αγόρευση.

Δεύτερη εσωτερική διαδικασία: ο δημιουργός

Ο δημιουργός εννοούμενος όχι σαν μηχανή που μιλάει, αλλά σαν αρχή εξουσίας του λόγου, ως «εντολέας». Φυσικά υπάρχουν αγορεύσεις ανώνυμες, χωρίς δημιουργό. Δεν ισχύει, βέβαια, κάτι τέτοιο σε πεδία όπως η λογοτεχνία, η φιλοσοφία, η επιστήμη όπου απόδοση ενός έργου σε κάποιο δημιουργό είναι ο κανόνας, αν και δε συνέβαινε πάντα. Ενώ δηλαδή «κατά τον Μεσαίωνα, μέσα στη τάξη του επιστημονικού λόγου, η απόδοση του κειμένου σε ένα συγγραφέα χρησίμευε σα δείκτης αλήθειας»²⁵, από τον 17ο αιώνα αυτή η τάση άρχισε να χαλαρώνει, αντίθετα από ό,τι συνέβαινε στην τάξη της φιλολογικής αγόρευσης όπου η τάση αυτή εντεινόταν αδιάκοπα και είναι ο συγγραφέας που σήμερα δίνει στη μυθοπλασία της αγόρευσης «τις ενότιές της, τους δεσμούς της συνοχής της και την ενσωμάτωσή της στο πραγματικό»²⁶. Με λίγα λόγια ενώ στο παρελθόν στον επιστημονικό τομέα η αλήθεια ενός κειμένου εξαρτιόταν από το όνομα του δημιουργού του, και στη λογοτεχνία δε χρειαζόταν μια τέτοια αναφορά, σήμερα οι όροι έχουν αντιστραφεί, και όλα αυτά ο δημιουργός θα πρέπει να τα λάβει υπόψη τη στιγμή της δημιουργίας. Θα πρέπει δηλαδή σήμερα μέσα από την αγόρευση να είναι αναγνωρίσιμος ο δημιουργός.

Τρίτη εσωτερική διαδικασία: στα πλαίσια του κλάδου γνώσης

Αυτή η διαδικασία είναι μια αρχή ελέγχου της παραγωγής του λόγου και αντιτίθεται τόσο στην αρχή του δημιουργού όσο και εκείνης του σχολίου. Δημιουργείται από τις λογικές και τους κανόνες που ένας κλάδος γνώσης δημιουργεί για να εγγυηθεί την ύπαρξή του ως τέτοιος, για να μπορεί να διακρίνει τις αγορεύσεις ή τις έρευνες που του αντιστοιχούν ή να αποπέμψει τις ξένες προς αυτόν. Για να ενταχθεί, δηλαδή, μια πρόταση μέσα στο σύνολο ενός κλάδου γνώσης, ακόμα και αν εκφράζει μια αλήθεια (π.χ. Mendel), είναι υποχρεωμένη να απαντά σε περίπλοκες και ογκώδεις απαιτήσεις, πριν καν μπορέσει να κριθεί σαν αληθινή ή ψεύτικη. Πρέπει να βρίσκεται «μέσα στο αληθινό» του κλάδου γνώσης²⁷. Σε σχέση με τον δημιουργό, διότι εδώ μιλάμε για ένα σύνολο μεθόδων, προτάσεων που λαμβάνονται ως αληθινές και αποτελούν ένα «ανώνυμο» σύστημα στη διάθεση όποιου ήθελε να το χρησιμοποιήσει χωρίς το κύρος του να εξαρτάται από τον εφευρέτη του, (π.χ. από τον Νεύτωνα) και ως προς το σχόλιο διότι η αρχική υπόθεση, οι μέθοδοι, οι προτάσεις είναι αυτά που απαιτούνται για τη δημιουργία νέων συμπερασμάτων. Δηλαδή κλάδος γνώσης ίσον δυνατότητα απεριόριστης διατύπωσης συμπερασμάτων.

Δε σημαίνει βέβαια κλάδος γνώσης ίσον όλες ή μόνο αλήθειες (π.χ. ιατρική όπου μαθαίνουμε και από τα λάθη μας) αλλά και από την άλλη, αν η αλήθεια μας δεν ταιριάζει με «εκείνη» του κλάδου γνώσης τότε θεωρείται μη εντάξιμη.

Γ. Τρίτη ομάδα διαδικασιών:

εκείνες που διενεργούν μια **επιλογή μεταξύ των ομιλητών**

Τις περισσότερες φορές δένονται μεταξύ τους και κάνουν δυνατή την κατανομή των υποκειμένων της αγόρευσης σε διαφορετικούς τύπους ομιλίας και την ιδιοποίηση του λόγου από ορισμένες κατηγορίες ατόμων.

Η πρώτη διαδικασία: η τελετουργία της αγόρευσης (δημόσιο πλαίσιο εκφοράς)

«Η τελετουργία καθορίζει τα προσόντα που οφείλουν να έχουν οι ομιλητές (και τους υποχρεώνει να παίρνουν αυτή τη θέση ή να διατυπώνουν εκείνο το συμπέρασμα στη λειτουργία του διάλογου, της ερώτησης, της αφήγησης)». Η τελετουργία «καθορίζει τις χειρονομίες, τις συμπεριφορές, τις περιστάσεις κι όλο το σύνολο των σημείων που οφείλουν να περιβάλλουν την αγόρευση». Η τελετουργία «καθορίζει την υποτιθέμενη ή επιβεβλημένη αποτελεσματικότητα της κουβέντας, την επιρροή της, [...]»²⁸.

Η δεύτερη διαδικασία: «φρατρικές λόγου» (έλεγχος της παραγωγής και της διακίνησης)

Η παραγωγή λόγου λαμβάνει χώρα σε ένα κλειστό κύκλωμα. Η διακίνηση και κατανομή γίνεται σύμφωνα με κανόνες αυστηρούς, χωρίς οι κάτοχοί της να 'ναι αποστερημένοι απ' αυτή την ίδια την κατανομή (π.χ. ομάδες

25 Foucault, 1970: 21

26 Foucault, 1970: 21

27 Foucault, 1970: 25

28 Foucault, 1970: 29

ραψωδών που κατείχαν τη γνώση των ποιημάτων που απαγγέλλαν και διατηρούσαν με συνεχή εξάσκηση της μνήμης. Οι ομιλητές και οι ακροατές είχαν πάντα σταθερούς ρόλους μη ανταλλάξιμους).

Η τρίτη διαδικασία : δογματικές ομάδες

Διαφορετική από τις φρατρίες λόγου και τους κλάδους γνώσης. Αμφισβητούν τόσο το υποκείμενο της ομιλίας όσο και το αποφαινόμενο, υποδουλώνει τα υποκείμενα στον λόγο και τον λόγο στην ομάδα των δυνατών ομιλητών. Το δόγμα έχει τάση διάδοσης και η αλληλεξάρτηση των ατόμων που το πρεσβεύουν καθορίζεται μέσα από ένα σύνολο αγορεύσεων (διδασκαλία του Χριστού). Ο ομιλητής αμφισβητείται, αν τα λεγόμενά του δεν συμπίπτουν με το σύνολο των αγορεύσεων του δόγματος και τα λεγόμενα αμφισβητούνται, αν οι ομιλητές δεν ανήκουν στην ομάδα των δυνατών ομιλητών (δεν μπορεί ένας κομμουνιστής να κάνει θρησκευτικό κήρυγμα).

Η τέταρτη διαδικασία: κοινωνική ιδιοποίηση του λόγου.

Η διαδικασία σύμφωνα με την οποία υπάρχει πάντα κάποιος που έχει μια κάποια θέση και καλείται για να μιλήσει όταν πρόκειται για μια συγκεκριμένη αγόρευση (ηθική, πολιτική, τεχνική, οικονομική). Πρέπει βέβαια να σημειώσουμε πως σήμερα η ιδιοποίηση της ηθικής αγόρευσης γίνεται από τον κόσμο του θεάματος (παρουσιαστές, «εξομολογητές» των media, κ.λ.π.).

Τις περισσότερες φορές οι διαδικασίες αυτές δένονται μεταξύ τους και δημιουργούν «μεγάλα οικοδομήματα». Παράδειγμα το εκπαιδευτικό σύστημα. Εδώ βρίσκονται και οι μεγάλες διαδικασίες υποδούλωσης του λόγου αν ιδωθούν μέσα από τη τελετουργικοποίηση, από τις φρατρίες του λόγου, τη δογματική ομάδα, ή την ιδιοποίηση του λόγου.

Φιλοσοφικά θέματα σχετικά με το περιορισμό της παραγωγής του λόγου

Η δυτική σκέψη φρόντισε έτσι ώστε ο λόγος να έχει τη λιγότερη δυνατή θέση ανάμεσα στη σκέψη και στην ομιλία, σαν μια παρεμβολή, να είναι μια σκέψη μασκαρεμένη με τα σημεία της και να είναι ορατή μέσα από τις λέξεις ή αντίστροφα οι ίδιες οι δομές της γλώσσας που χρησιμοποιούνται να παράγουν ένα κάποιο νόημα.

A. το θέμα της ύπαρξης δημιουργού υποκειμένου

Το καθήκον του δημιουργού υποκειμένου είναι να δώσει ζωή στις άδειες φόρμες της γλώσσας μέσα από τις βλέψεις του, και διασχίζοντας το βάθος ή την αδράνεια των άδειων πραγμάτων, συλλαμβάνει με τη διαίσθηση τις σημασίες που κρύβονται μέσα τους.

B. το θέμα της πρωταρχικής εμπειρίας

Το θέμα αυτό αντιτάσσεται στο προηγούμενο και ισχυρίζεται, στη περίπτωση της εμπειρίας, ότι, ακόμα και πριν αυτή γίνει αντιληπτή μέσα από τη μορφή ενός **cogito**, προηγούμενες σημασίες που κατά κάποιο τρόπο είχαν ήδη επωθεί κυκλοφορούσαν στο κόσμο και που εμείς μπορούσαμε να προβούμε σε ένα είδος πρωτόγονης αναγνώρισης.

Γ. το θέμα της πανανθρώπινης διάδοσης του λόγου

Ο λόγος, το έλλογο, είναι μια αγόρευση ήδη ειπωμένη ή πράγματα και γεγονότα που ασυναίσθητα γίνονται αγόρευση καθώς ξετυλίγουν το μυστικό της ίδιας τους της ουσίας

Το αποτέλεσμα οποιουδήποτε από τα τρία προηγούμενα θέματα είναι ο λόγος να φαίνεται, αντίστοιχα, μόνο σα μια δραστηριότητα γραφής, ανάγνωσης ή ανταλλαγής που δε χρησιμοποιούν τίποτε άλλο από σημεία. Έτσι όμως ο λόγος τοποθετώντας τον εαυτό του στη τάξη του σημαίνοντος αυτοακυρώνεται.

Συμπτώματα Λογοφοβίας

A. Λογοφοβία

Η φαινομενική υπεροχή που στη δική μας κουλτούρα δίνεται στο λόγο κρύβει κάποιο φόβο. Όλες οι μορφές του λόγου χρησιμεύουν για να τον ελέγξουν, να ελαττωθεί ο πλούτος του από τα πιο επικίνδυνα συστατικά του,

να οργανώσουν την αταξία του. Αυτή η λογοφοβία είναι ένα είδος τρόμου μπροστά στη μάζα όσων λέγονται, απέναντι «σε ότι βίαιο, ασυνεχές, φιλόμαχο, άτακτο μαζί κι επικίνδυνο μπορεί να βρίσκεται εκεί [...]»²⁹.

B. Αποφάσεις για την εξάλειψη της λογοφοβίας

Με σκοπό αν όχι την εξάλειψη της λογοφοβίας αλλά τουλάχιστον της ανάλυσης των συνθηκών της, χρειάζεται να δεχθούμε τρεις συνθήκες στις οποίες η σκέψη μας αντιστέκεται λιγάκι και οι οποίες ανήκουν στις τρεις ομάδες λειτουργιών που προαναφέρθηκαν:

1. επανεξέταση της βούλησης αλήθειας
2. να αποκαταστήσουμε τον επεισοδιακό χαρακτήρα του λόγου
3. να καταργήσουμε τη κυριαρχία του σημαίνοντος

Γ. Μεθοδολογικές απαιτήσεις

Αρνητικές αρχές για την ανάλυση του λόγου

1. Η αρχή της ανατροπής

Όπου, στη συνήθη σκέψη μας, νομίζουμε ότι αναγνωρίζουμε την πηγή του λόγου, τις αρχές του, και όσα σχήματα δείχνουν να έχουν θετικό ρόλο, εκεί πρέπει να αναγνωρίσουμε την αρνητική δραστηριότητα ενός ακρωτηριασμού και διαμελισμού του λόγου. Τι θα ανακαλύψουμε πίσω από όλα αυτά; Ένα κόσμο αδιάκοπου λόγου που φαινομενικά και μόνο είναι πλήρης; Χρειαζόμαστε και άλλες μεθοδολογικές αρχές για να συνεχίσουμε.

2. Η αρχή της ασυνέχειας

Η ύπαρξη συστημάτων διαμελισμού ή ακρωτηριασμού του λόγου δε σημαίνει πως πίσω τους ή πέρα από αυτά θα υπήρχε ένας λόγος απέραντος, συνεχής και καταπιεσμένος που μας περίμενε να τον ελευθερώσουμε. Ο λόγος είναι μια ασυνεχής δραστηριότητα που οι διαφορετικές εκδηλώσεις του μερικές φορές συνενώνονται αλλά και αλληλοαγνοούνται ή αλληλοαποκλείονται.

3. Η αρχή της ιδιομορφίας

Ένας ιδιαίτερος λόγος δε μπορεί να αναλυθεί από ένα a priori σύστημα σημασιών. Ο κόσμος δε μας παρέχει ένα αναγνώσιμο πρόσωπο αφήνοντάς μας να το αποκρυπτογραφήσουμε. Δε λειτουργεί αρμονικά με ό,τι εμείς ήδη γνωρίζουμε. Πρέπει να αντιληφθούμε τον λόγο «σαν ένα βιασμό που κάνουμε στα πράγματα ή σε μια πρακτική που τους επιβάλλουμε, κι είναι μέσα σε αυτή την πρακτική που βρίσκουν την αρχή της κανονικότητας τους»³⁰.

4. Η αρχή της εξωτερικότητας

«Να μη διεισδύουμε στο κρυμμένο πυρήνα του λόγου, στη καρδιά της σκέψης ή μιας σημασίας που θα εκδηλωνόταν μέσα του, αλλά ξεκινώντας από αυτόν τον ίδιο, από την εμφάνισή του και τη κανονικότητά του, να προχωρούμε προς τους εξωτερικούς όρους της ύπαρξής του, προς αυτό που δημιουργεί την τυχαία σειρά αυτών των συμβάντων και που τους καθορίζει τα όρια»³¹.

Θετικές αρχές για την ανάλυση του λόγου

Σαν ρυθμιστικές αρχές ανάλυσης έχουμε λοιπόν τέσσερις έννοιες: το **συμβάν**, τη **σειρά**, την **κανονικότητα** και τον **όρο ύπαρξης** και αντιτίθεται όρο προς όρο προς τις τέσσερις έννοιες (**δημιουργία**, **ενότητα**, **πρωτοτυπία**, **σημασία**) που κυριαρχούσαν στη παραδοσιακή ιστορία των ιδεών όπου αναζητούσε κανείς «το σημείο της δημιουργίας, την ενότητα του έργου, μιας εποχής ή ενός θέματος, το σημάδι μιας ατομικής πρωτοτυπίας και τον ατέλειωτο θησαυρό των κρυμμένων εννοιών»³².

29 Foucault, 1970: 37

30 Foucault, 1970: 39

31 Foucault, 1970: 39

32 Foucault, 1970: 39

Δ. Δύο επιπρόσθετες παρατηρήσεις: ιστορία και υπόσταση των συμβάντων αγόρευσης

1. Ιστορία

Υπάρχει μια απομάκρυνση της ιστορίας από τη προνομιά της θέσης του ατομικού συμβάντος και μια αποκάλυψη των δομών μακράς διάρκειας

Η ιστορία δεν εξετάζει ένα συμβάν χωρίς να καθορίσει τη σειρά στην οποία αυτό ανήκει, χωρίς να εξειδικεύσει τις χρησιμοποιούμενες μεθόδους ανάλυσης, χωρίς να αναζητήσει την κανονικότητα των φαινομένων και τα πιθανά όρια της ύπαρξής τους, χωρίς να εξετάζει σχετικά με τις διακυμάνσεις, τις καμπές και την κλίση της καμπύλης, χωρίς να επιθυμεί να γνωρίσει τις συνθήκες από τις οποίες εξαρτώνται. Η νεότερη ιστορία δεν αναζητεί να εγκαταστήσει δομές προηγούμενες, αποξενωμένες ή εχθρικές προς το συμβάν, αλλά για να διαμορφώσει διάφορες, συγκλίνουσες αλλά και μερικές φορές αποκλίνουσες, αλλά ποτέ αυτόνομες σειρές που μας επιτρέπουν το περιορισμό του τόπου του συμβάντος, τα περιθώρια της ρευστότητάς του και τις συνθήκες της εμφάνισής του. Ποιες είναι οι βασικές έννοιες μέσα στο οποίο διαρθρώνεται η ανάλυση του λόγου τώρα; Είναι ένα σύνολο όπου κυριαρχεί το συμβάν και η σειρά και ακολουθούν η κανονικότητα, η τυχαία έκβαση, η ασυνέχεια, η εξάρτηση, ο μετασχηματισμός.

2. Η υπόσταση των συμβάντων αγόρευσης

Είτε θεωρήσουμε τις αγορεύσεις σαν σύνολα συμβάντων αγόρευσης είτε και τα συμβάντα της αγόρευσης ως ομογενείς ασυνεχείς σειρές μεταξύ τους, θα μας διαφεύγει είτε η έννοια του ίδιου του συμβάντος είτε η υπόσταση της ασυνεχειάς του. Αυτό που ενδιαφέρει εδώ δεν είναι ούτε η διαδοχή των χρονικών στιγμών ούτε το πλήθος των υποκειμένων σκέψης αλλά οι διακοπές που θρυμματίζουν τη στιγμή και η διάσπαση του υποκειμένου σε ένα πλήθος δυνατών θέσεων και λειτουργιών. Πρέπει να εγκαθιδρύσουμε μια θεωρία ασυνεχούς συστηματοποίησης, αφού οι ασυνεχείς αυτές σειρές δεν υπακούν σε κάποια τάξη διαδοχής ακόμα και αν έχουν μέσα σε ορισμένα όρια τις κανονικότητές τους. Είναι αδύνατο να υφίστανται δεσμοί μηχανικής αιτιότητας ή ιδανικής αναγκαιότητας. Πρέπει λοιπόν να δεχθούμε την εισαγωγή της τύχης ως κατηγορίας. Νιώθουμε, όμως, την έλλειψη μιας θεωρίας που να συνδέει την τύχη και τη σκέψη. Είναι εδώ που ο Foucault θέλει να εισάγει στις ρίζες της σκέψης τις έννοιες της τύχης, του ασυνεχούς και της υλικότητας. Αυτές οι έννοιες θα μας επιτρέψουν να συνδέσουμε την ιστορία των συστημάτων της σκέψης με την πρακτική εργασία των ιστορικών.

Ο Foucault χωρίζει τις αναλύσεις που προτίθεται να κάνει

1. στο κριτικό σύνολο,

το οποίο μεταχειρίζεται την αρχή της ανατροπής: μια προσπάθεια διάκρισης των μορφών του αποκλεισμού, του περιορισμού και της ιδιοποίησης.

2. στο γενεαλογικό σύνολο,

το οποίο χρησιμοποιεί τις τρεις άλλες αρχές (ασυνέχεια, ιδιομορφία, εξωτερικότητα) και έχει να κάνει με την αποτελεσματική δημιουργία του λόγου, μέσα και έξω από τα όρια ελέγχου.

Το κριτικό σύνολο αναλύει τις διαδικασίες ακρωτηριασμού, της συνάθροισης και ενοποίησης των αγορεύσεων. Το γενεαλογικό μελετάει την ταυτόχρονα διασπαρμένη, ασυνεχή και κανονική διαμόρφωσή τους. Αυτές οι δύο εργασίες δεν είναι πάντα συμπληρωματικές. Η διαφορά μεταξύ της μιας ή της άλλης δεν είναι διαφορά αντικειμένου ή πεδίου αλλά του σημείου προσέγγισης, της προοπτικής και της οροθεσίας.

«Το κριτικό μέρος της ανάλυσης έχει να κάνει με τα συστήματα που περιτυλίγουν την αγόρευση, προσπαθεί να επισημάνει και να πετύχει την ανατομία των αρχών ελέγχου, αποκλεισμού και ακρωτηριασμού της αγόρευσης. [...] ασκεί μια εφαρμοσμένη αφέλεια. Το γενεαλογικό μέρος της ανάλυσης έχει σχέση απεναντίας με τις σειρές της πραγματικής διαμόρφωσης της αγόρευσης: προσπαθεί να τη συλλάβει μες στην καταφατική εξουσία της, και μ' αυτό εννοώ όχι μια εξουσία που αντιτίθεται σ' αυτή της άρνησης, αλλά μια εξουσία που συγκροτεί τομείς αντικειμένων σε σχέση με τους οποίους θα είναι επιτρεπτή η κατάφαση ή η άρνηση αληθινών ή ψεύτικων προτάσεων [...] η γενεαλογική διάθεση είναι εκείνη ενός ευτυχημένου θετικισμού»³³.

33 Foucault, 1970: 50

"Η ανάλυση του λόγου, έτσι εννοημένη δεν ξεσκεπάζει την καθολικότητα μιας έννοιας, φωτίζει μόνο τον ακρωτηριασμό που έχει επιβληθεί με μια βασική εξουσία κατάφρασης"³⁴.

Τελειώνοντας την προκαταρκτική αυτή ομιλία του ο Foucault δεν αμελεί να ευχαριστήσει όσους διαδραμάτισαν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο σημαντικό ρόλο στην επιστημονική του διαμόρφωση, ξεκινώντας από το M. Dumézil, τον M. Canguilhem έως, κυρίως, τον Jean Hyppolite του οποίου η απουσία γεννούσε την ανησυχία στην οποία αναφέρθηκε στην αρχή της ομιλίας του.

Αντί επιλόγου

Η ενσυνείδητη παράλειψη ενός κεφαλαίου στο οποίο θα συνοψίζεται και θα καταγράφεται η κριτική που ασκήθηκε στο έργο του M. Foucault οφείλεται στο πολυδιάστατο αντικείμενο της επιστημονικής του έρευνας που από μόνο του θέτει ανυπέρβλητες δυσκολίες για τη παραμικρή έστω απόπειρα συνεκτικής παρουσίασης των υποβληθέντων ενστάσεων επί ζητημάτων της προβληματικής του.

Οι όποιες ενστάσεις στις θέσεις του Foucault ή οι απόψεις περί δήθεν περιορισμού του σε απλή ανάλυση των δεδομένων³⁵ και μη κατάθεσης της δικής του «αλήθειας», αντισταθμίζονται από το γεγονός ότι το έργο του αποτελεί κινητήριο μοχλό για ανάπτυξη νέων υποθέσεων εργασίας για τις ανθρωπιστικές επιστήμες.

Η φουκωική θεωρία περί λόγου και εξουσίας αντανάκλαται πλήρως στις συνθήκες που ισχύουν στο επικοινωνιακό και κοινωνικό περιβάλλον της σημερινής τηλεοπτικής πραγματικότητας και του ψηφιακού κόσμου όπου έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς γενικευμένης αποδοχής των κανόνων, οι οποίοι ορίζονται από την αλήθεια του Λόγου και τις εσωτερικευμένες τεχνικές της Εξουσίας.

«Είναι πάντα δυνατό να εκφράζει κάποιος μιαν αλήθεια μεσ' το χώρο ενός παρθένου εδάφους· αλλά δε μπορεί να βρεθεί μεσ' το αληθινό παρά μόνο αν υπακούει στους νόμους μιας αστυνόμευσης του συλλογισμού, που πρέπει να ασκεί σε κάθε του αγόρευση.»³⁶

Ένα πάντως είναι σίγουρο: η «αλήθεια» του φουκωικού λόγου, προέρχεται από το ατίθασο, ελεύθερο και δημιουργικό πνεύμα του Γάλλου διανοητή, που του έδωσε τη δυνατότητα να διακρίνει το πλέγμα εξουσιών το οποίο κρύβεται πίσω απ' την «κατασκευή» του σύγχρονου υποκειμένου και να μην υπακούει στους «νόμους της αστυνόμευσης του συλλογισμού».

Βιβλιογραφία

Foucault, M. (1970). *Η τάξη του λόγου* (μτφρ. Μ. Χρησιτίδης). Αθήνα: Ηριδανός

Foucault, M. (1991). *Η μικροφυσική της εξουσίας* (μτφρ. Α.Τρουλινού). Αθήνα: Ύψιλον

Human Nature: Justice versus Power, Noam Chomsky debates with M.Foucault. [on line] <http://www.chomsky.info/debates/1971xxxx.htm>, (προσπελάστηκε Οκτώβριος 2019)

Short Foucault Biography (M. Foucault), [on line] http://www.protevi.com/john/Foucault/Short_Foucault_Biography.html, (προσπελάστηκε Οκτώβριος 2019)

The Foucault Resources, [on line] <http://www.michel-foucault.com/gallery> (προσπελάστηκε Οκτώβριος 2019)

World of Escher, [on line], <http://www.worldofescher.com/gallery/A62L.html> (προσπελάστηκε Δεκέμβριος 2014)

34 Foucault, 1970: 51

35 Κουράκης, 1988: 22

36 Foucault, 1970: 26.

Κουράκης, Ν. (1988). Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Φουκώ [on line]
<http://www.niotho-asfalis.gr/na/meletes7.pdf> (προσπελάστηκε Οκτώβριος 2019)